

RÀO CẢN TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP

Huỳnh Thanh Điền, [ID](#)

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17217120

Tóm tắt:

Trong xu hướng chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, doanh nghiệp chậm chuyển đổi sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh vượt trội phần lớn nhờ vào kịp thời nắm bắt và chuyển đổi công nghệ số thành công. Việc áp dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và nhanh chóng tiếp cận khách hàng và tập hợp được dữ liệu phục vụ cho các quyết định quản trị hiệu quả. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số thường gặp phải nhiều trở lực. Kết quả quan sát và phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo doanh nghiệp đã từng triển khai các dự án chuyển đổi số cho thấy có nhiều rào cản trong hầu hết các bước triển khai. Các rào cản xoay quanh vấn đề nhận thức, quyết tâm của lãnh đạo và phương pháp triển khai. Đặc biệt, khi áp dụng công nghệ số, nguồn nhân lực chưa quen với cách làm mới nên thường có thái độ thiếu hợp tác, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai các dự án. Để chuyển đổi số thành công trước hết cần thay đổi cách làm việc chuẩn mực và nhất quán nguyên tắc: “*tính toán tổng thể, nhưng triển khai từng bước*”.

Từ khoá: chuyển đổi số, quản trị nhân lực, số hoá.

Barriers to Implementing Digital Transformation Projects in Enterprises

Abstract

In the context of rapid global digital transformation, businesses that are slow to adapt gradually lose their competitive advantage. Companies that achieve superior competitiveness largely owe their success to timely adoption and effective implementation of digital technologies. Applying digital solutions enables firms to reduce costs, increase labor productivity, quickly reach customers, and gather valuable data for effective management decisions. However, digital transformation often encounters multiple obstacles. Findings from observations and in-depth interviews with business leaders who have implemented digital transformation projects reveal the presence of barriers at almost every stage of the process. These challenges are mainly related to awareness, leadership commitment, and implementation methods. In particular, when digital technologies are introduced, employees—unfamiliar with new practices—often show resistance, especially during the initial phases of deployment. To ensure successful digital transformation, it is essential to change working methods and adhere consistently to the principle of “strategic planning with step-by-step implementation.”

Keywords: digital transformation, human resource management, digitization.

1. Giới thiệu

Chuyển đổi số đang là xu hướng không chỉ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà chúng còn chi phối hầu hết các lĩnh vực, mọi khía cạnh kinh tế - xã hội. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để tự động hoá công tác quản trị từ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, bán hàng và thanh toán. Các dây chuyền sản xuất tích hợp chuyển đổi số giúp khách hàng kiểm soát tiến độ sản xuất đơn hàng từ xa chính xác. Các phần mềm quản lý giúp lưu giữ thông tin, theo dõi dữ liệu và truy xuất thông tin các báo cáo phân tích chính xác, kịp thời đưa ra các quyết định quản trị đúng đắn. Việc chào mời khách hàng, giao hàng, thanh toán,... cũng thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm hơn cho doanh nghiệp và đối tác giao dịch.

Thực tiễn chứng minh, nhiều doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh vượt trội nhờ kịp thời chuyển đổi công nghệ số từ khâu sản xuất, kiểm soát chất lượng, marketing, bán hàng đến các hoạt động hỗ trợ như hành chính, nhân sự, kế toán,... Tuy nhiên, việc chuyển đổi số thường gặp nhiều trở lực, nhất là nguồn nhân lực chưa quen với cách làm mới nên thường có thái độ thiếu hợp tác, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai các dự án chuyển đổi số.

Nghiên cứu này nhằm khái quát các trở lực thường gặp khi doanh nghiệp thực hiện các dự án chuyển đổi số và cách thức vượt qua để thành công tại một số doanh nghiệp điển hình. Kết quả nghiên cứu là tư liệu tham khảo có giá trị cho doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyển đổi số.

2. Cơ sở lý thuyết

Chuyển đổi số là việc áp dụng các nền tảng công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tối ưu hóa các quy trình làm việc và thu thập thông tin phục vụ cho các quyết định quản (Wessel & các tác giả, 2021). Các nền tảng công nghệ chuyển đổi số thường sử dụng như: Internet vạn vật (IoT), hệ thống vật lý mạng (CPS), điện toán đám mây, mạng không dây (WN), trí tuệ nhân tạo (AI), người máy, thực tế tăng cường (AR), phân tích dữ liệu lớn và mô phỏng. Ứng dụng chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp lựa chọn khách hàng mục tiêu, nhà cung cấp và cải tiến sản phẩm hiệu quả (Santos & các tác giả, 2017; Kraus & các tác giả, 2020).

Công nghệ điện toán đám mây và Internet là xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số giúp lưu trữ dữ liệu và tăng khả năng tương tác. Nhờ nền tảng công nghệ này tạo ra mạng lưới làm việc ở nhiều không gian khác nhau thông qua nguồn tài nguyên chung được vận hành trên web (Mell & Grance, 2011; Haji & các tác giả, 2020).

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng để diện giọng nói, dịch vụ khách hàng, hệ thống gợi ý, giao dịch tự động. Chẳng hạn như doanh nghiệp có thể tự động trả lời các câu hỏi của khách, cập nhật liên tục theo các yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, AI giúp đưa ra các gợi ý dựa vào các hoạt động trước đây của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng (Frankenfield, 2021).

Việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp có thể diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Matzler & các tác giả (2018) chia chuyển đổi số thành 3 cấp độ: (1) chuyển đổi số của sản phẩm và dịch vụ; (2) tự động hóa quy trình làm việc và ra quyết định; (3) chuyển đổi số toàn diện mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Việc chuyển đổi số ở cấp độ nào đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng phương án và đánh giá hiệu quả cụ thể để quyết định.

3. Phương pháp nghiên cứu

Để khám phá những rào cản và khái quát những giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng thông qua quan sát và phỏng vấn sâu với lãnh đạo các doanh nghiệp đã từng thực hiện các dự án chuyển đổi số. Nội dung quan sát và phỏng vấn tập trung vào khám phá những vướng mắc, khó khăn và cách thực mà họ sử dụng để vượt qua, cũng như cách ứng xử thất bại. Mẫu quan sát thuộc 3 đối tượng: sản xuất gia công sản phẩm cho khách hàng trong nước và xuất khẩu (4 doanh nghiệp thuộc ngành dệt may và cơ khí chính xác); doanh nghiệp thương mại cho thị trường trong nước (2 doanh nghiệp phân phối sản phẩm thời trang).

Đối tượng phỏng vấn là lãnh đạo doanh nghiệp và một vài cán bộ chủ chốt tham gia dự án chuyển đổi số ở doanh nghiệp. Kỹ thuật ghi chép, phân loại và kết nối được sử dụng để khái quát các rào cản chung và các giải pháp chung được các doanh nghiệp sử dụng trong quá trình thực hiện dự án chuyển đổi số.

4. Kết quả

4.1. Tổng quan về mẫu khảo sát

Sáu doanh nghiệp đã từng triển khai dự án chuyển đổi số được chọn quan sát bao gồm 2 doanh nghiệp may gia công xuất khẩu; 2 doanh nghiệp gia công cơ khí chính xác xuất khẩu và nội địa; và 2 doanh nghiệp kinh doanh hàng thời trang nội địa.

Có 4 doanh nghiệp thuộc nhóm sản xuất gia công, chủ yếu thực hiện các hoạt động nhận mẫu sản phẩm, thiết kế hồ sơ kỹ thuật, sản xuất mẫu, gia công theo mẫu được khách hàng chấp thuận. Doanh nghiệp sản xuất gia công khá phổ biến ở Việt Nam, hoạt động thiên về sản xuất và kiểm soát chất lượng. Các giải pháp công nghệ được áp dụng chủ yếu ở khâu tự động hoá quy trình sản xuất, bao gồm: quản lý nhà cung cấp, quản lý định mức nguyên vật liệu, kho, kế hoạch

sản xuất, kiểm soát chất lượng. Nhóm này áp dụng các nền tảng công nghệ điện toán đám mây, IoT, Big data, Robot.

Hai doanh nghiệp kinh doanh thời trang có đặc điểm chung là phát triển mẫu mã sản phẩm mang thương hiệu riêng, lựa chọn nguyên liệu, đặt hàng gia công sản phẩm, tổ chức quảng cáo, tiếp thị và phát triển hệ thống phân phối trực tiếp và trực tuyến. Đối với nhóm doanh nghiệp này chủ yếu áp dụng các nền tảng công nghệ điện toán đám mây, IoT, Big data, AI trong quản lý nhà cung cấp, phân tích khách hàng, phát triển sản phẩm, quản lý hệ thống đặt hàng, quảng cáo, bán hàng.

Bảng 1. Hoạt động và công nghệ áp dụng trong chuyển đổi của doanh nghiệp trong mẫu khảo sát

Lĩnh vực doanh nghiệp	Mẫu khảo sát	Hoạt động chuyển đổi số	Nền tảng công nghệ
Gia công dệt may	2	Tự động hoá quy trình sản xuất bao gồm quản lý nhà cung cấp, quản	Điện toán đám mây, IoT, Big data, Robot, tự động hoá
Gia công cơ khí chính xác	2	định mức nguyên vật liệu, kho, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng	Điện toán đám mây, IoT, Big data, công nghệ tự động hoá
Kinh doanh thời trang	2	Quản lý nhà cung cấp, phân tích khách hàng, phát triển sản phẩm, quản lý hệ thống đặt hàng, quảng cáo, bán hàng	Điện toán đám mây, IoT, Big data, AI

4.2. Lợi ích chuyển đổi số

Điểm chung của tất cả các doanh nghiệp khảo sát là kỳ vọng về chuyển đổi số giúp họ quản lý tốt khách hàng, nhà cung cấp, xây dựng được hệ thống dữ liệu dùng chung giúp cung cấp những thông tin kịp thời cho ra các quyết định quản trị.

Tuy nhiên, kỳ vọng về lợi ích của chuyển đổi số của nhóm doanh nghiệp sản xuất và thương mại khác nhau. Đối với nhóm doanh nghiệp sản xuất kỳ vọng lớn nhất từ chuyển đổi số là tăng năng suất, giảm sai sót, giảm giá thành và thuận lợi trong việc tương tác với khách hàng, thuận lợi trong quá trình kiểm soát chất lượng. Còn đối với DN thương mại kỳ vọng của họ là nắm bắt được xu hướng tiêu dùng, quảng bá, tiếp thị, quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng. Chính sự khác

biệt này làm cho việc lựa chọn vấn đề cần số hoá và giải pháp công nghệ cũng khác nhau.

Bảng 2. Thứ tự quan tâm trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

Loại doanh nghiệp	Thứ tự quan tâm trong lộ trình chuyển đổi số
Gia công cơ khí chính xác	<ol style="list-style-type: none">1. Thiết bị tự động hoá2. Robot3. Quản lý sản xuất4. Quản lý cung ứng5. Kiểm soát chất lượng
Gia công may	<ol style="list-style-type: none">1. Lập trình thiết kế2. Thiết bị tự động hoá3. Quản lý sản xuất4. Quản lý cung ứng5. Kiểm soát chất lượng
Kinh doanh thời trang	<ol style="list-style-type: none">1. Quảng cáo, tiếp thị2. Quản lý bán hàng trực tiếp và trực tuyến3. Quản lý quan hệ khách hàng4. Quản lý cung ứng5. Quản lý chất lượng đặt hàng nhà cung cấp6. Báo cáo tài chính

4.3. Những vướng mắc triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp

Phần lớn lãnh đạo các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc chuyển đổi số nhờ vào chương trình chuyển đổi số quốc gia được truyền thông với tần số cao trên các phương tiện truyền thông. Cụm từ chuyển đổi số đang là “mode” hiện hay tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đưa đề ra chương trình chuyển đổi số trong chiến lược phát triển.

Khi triển khai, nhiều doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tư vấn đồng hành trong quá trình chuyển đổi số. Rất nhiều đơn vị cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp trên thị trường, với nhiều giải pháp công nghệ khác nhau cho các ngành nghề khác nhau. Quá trình triển khai các dự án chuyển đổi số

thường trải qua các bước cơ bản và các vướng mắc ở các bước được khái quát như sau:

– Bước 1. Lựa chọn đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn giới thiệu về lợi ích và năng lực tư vấn, triển khai chuyển đổi số. Ở bước này các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về bản chất của chuyển đổi số, khả năng của đơn vị tư vấn và sự cần thiết chuyển đổi số của đơn vị mình. Thông thường, những đơn vị tư vấn thiếu am hiểu về quản trị doanh nghiệp, cũng như đặc thù quản trị ngành nghề nên khó lòng vượt qua bước này.

– Bước 2. Khảo sát doanh nghiệp và đề xuất phương án chuyển đổi số. Trong bước này đơn vị tư vấn đề ra các phạm vi thực hiện chuyển đổi số và giải pháp công nghệ sử dụng. Đây là bước khó khăn với các đơn vị tư vấn, cũng như doanh nghiệp. Thường doanh nghiệp quản trị theo kiểu truyền thống nên chưa chuẩn hoá quy trình, trong khi các phần mềm quản trị thường được lập trình theo quy trình chuẩn hoá. Việc thay đổi quy trình làm việc sẽ gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Ngược lại, nếu đơn vị tư vấn thiết kế quy trình riêng sẽ tốn nhiều công sức của đội ngũ lập trình. Để tìm phương án trung dung cho cả hai là điều quan trọng trong bước này.

– Bước 3. Chốt hợp đồng với những điều khoản về phạm vi, trách nhiệm, thời gian và chi phí. Sau khi chốt được phương án trung dung cho cả 2 bên doanh nghiệp và đơn vị tư vấn sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Các điều khoản của hợp đồng thường khó xác định đầy đủ các khoản chi phí phải trả cho quá trình triển khai sau này. Bởi rất nhiều phần việc phát sinh khi bắt tay vào thực hiện sau khi hợp đồng được ký kết. Rủi ro doanh nghiệp không đồng ý chi trả cho các phần việc phát sinh. Hoặc đơn vị tư vấn vì không muốn làm thêm phần việc phát sinh ngoài khả năng chi trả của doanh nghiệp, nên không đảm bảo chất lượng của dự án chuyển đổi số. Rất nhiều dự án phải dừng vì không giải quyết được vướng mắc này.

– Bước 4. Lập ban quản trị dự án chuyển đổi số với thành phần bao gồm đơn vị tư vấn và các nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp tham gia. Ở bước này đơn vị tư vấn đòi hỏi sự cam kết của lãnh đạo cao nhất và mong muốn cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp tham gia. Doanh nghiệp cũng rất sẵn lòng cử cán bộ chủ chốt tham gia, nhưng thường gặp lỗi cơ bản là không thiết lập được cơ chế hoạt động chung của ban quản trị. Đây là mầm mống của những xung đột trong quá trình triển khai sau này.

– Bước 5. Đào tạo và thực hiện phạm vi công việc theo hợp đồng cam kết. Thường đơn vị tư vấn thiết kế nhiều nội dung đào tạo cho cán bộ công nhân viên của công ty các kiến thức về thiết kế quy trình, thực hiện nghiệp vụ trong quá trình triển khai và ứng dụng các phần mềm quản lý sau này. Đội ngũ cán bộ công nhân viên thường bị “choáng” với cách làm mới, phần việc của họ làm thường nhiều hơn so với cách làm cũ từ vấn đề nhập liệu vào hệ thống, đến các nghiệp vụ hàng

ngày cũng mất nhiều thao tác hơn, hệ thống nhắc việc tự động buộc nhân sự phải làm việc tập trung hơn nhằm đảm bảo dòng thông tin trong quản trị được liên tục. Khi đó tâm lý chán nản và lo âu với cách làm mới bắt đầu xuất hiện gây áp lực rất lớn lên quá trình triển khai dự án. Những phức tạp, xáo trộn xuất hiện, thành công chưa thấy, cái được chưa thấy, hiệu quả chưa thấy. Trong khi đó, sự mệt mỏi, áp lực nhiều việc đã thấy trước mắt gây áp lực lên lãnh đạo. Tâm lý hoài nghi của những lãnh đạo thiếu cam kết bắt đầu xuất hiện, có thể dẫn đến hậu quả dừng dự án.

– Bước 6. Thử nghiệm, hiệu chỉnh và vận hành chính thức. Khi vượt qua được những xáo trộn, dự án trước đi vào vận hành chính thức sẽ được thử nghiệm và hiệu chỉnh. Quá trình vận hành thường phát sinh lỗi hệ thống từ công tác lập hoặc từ nhân sự tham gia các nghiệp vụ doanh nghiệp không nắm hết các thao tác nghiệp vụ trên nền tảng mới.

Một bản khuôn thường gặp ở các doanh nghiệp là lựa chọn hệ thống lưu trữ và xử dữ liệu. Thông thường có 2 giải pháp để doanh nghiệp lựa chọn là: (1) dùng chung “đám mây” do đơn vị cung cấp tư vấn với chi phí thấp; (2) đầu tư riêng hệ thống lưu trữ dữ liệu với chi phí khá cao. Đương nhiên là đơn vị tư vấn muốn doanh nghiệp dùng chung “đám mây” để tiện lợi cho việc theo dõi và xử lý thông tin chăm sóc doanh nghiệp tốt hơn. Ngược lại, doanh nghiệp e ngại việc lộ bí mật kinh doanh, lộ thông tin khi dùng chung hệ thống lưu trữ dữ liệu, nhưng cân nhắc đến chi phí đầu tư.

Vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình chuyên đổi số là khó tránh. Mức độ vướng mắc tùy thuộc vào ngành nghề hoạt động, mức độ cam kết của lãnh đạo, mức độ sẵn sàng của đội ngũ và năng lực của đơn vị tư vấn.

Bảng 3. Những rào cản chung trong quá trình chuyển đổi số

Bước triển khai dự án chuyển đổi số	Rào cản
Bước 1. Lựa chọn đơn vị tư vấn	Đơn vị tư vấn thiếu am hiểu về quản trị doanh nghiệp, cũng như đặc quản trị ngành nghề của doanh nghiệp
Bước 2. Xác định phương án chuyển đổi số	DN quản trị theo kiểu truyền thống nên chưa chuẩn hoá quy trình, trong khi các phần mềm quản trị thường được lập trình theo quy trình chuẩn hoá.

	Việc thay đổi quy trình làm việc sẽ gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Nếu đơn vị tư vấn thiết kế quy trình riêng sẽ tốn nhiều công sức của đội ngũ lập trình. Để tìm phương án trung dung cho cả hai là điều quan trọng trong bước này.
Bước 3. Chốt phạm vi hợp đồng	Khó xác định đầy đủ các khoản chi phí phải trả cho quá trình triển khai sau này dẫn đến rủi ro cho cả hai bên DN và đơn vị tư vấn.
Bước 4. Ban quản trị dự án chuyển đổi số	Chưa lập được cơ chế hoạt động chung của ban quản trị rõ ràng. Đây là mầm mống của những xung đột trong quá trình triển khai sau này.
Bước 5. Đào tạo và thực hiện phạm vi công việc theo hợp đồng cam kết	Đội ngũ cán bộ công nhân viên thường bị “choáng” với cách làm mới, xuất hiện tâm lý chán nản và chống đối.
Bước 6. Vận hành	Phát sinh lỗi hệ thống từ công tác lập hoặc từ nhân sự tham gia các nghiệp vụ doanh nghiệp không nắm hết các thao tác nghiệp vụ trên nền tảng mới.
Lựa chọn hệ thống lưu trữ và xử dữ liệu	Khó khăn trong việc lựa chọn là (1) dùng chung “đám mây” do đơn vị cung cấp tư vấn với chi phí thấp; (2) đầu tư riêng hệ thống lưu trữ dữ liệu với chi phí khá cao. Sự đánh đổi giữa bảo mật và chi phí.

Rào cản chuyển đổi số có sự khác biệt lớn giữa nhóm doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Doanh nghiệp thương mại ít bị cản trở hơn so với khối doanh nghiệp sản xuất bởi đặc thù về hoạt động và tính hiệu quả.

Hiệu quả mang lại từ chuyển đổi số của doanh nghiệp thương mại dễ nhận thấy và tác dụng nhanh hơn. Công nghệ số giúp doanh nghiệp thương mại nhanh chóng nắm bắt xu hướng tiêu dùng để cải tiến, phát triển sản phẩm. Đồng thời nhờ ứng dụng công nghệ số trong tiếp thị, quảng cáo tiếp cận khách hàng nhanh chóng, bán hàng online mang về kết quả nhanh về doanh số bán hàng, quản lý hệ thống bán hàng giúp các nhà quản theo dõi tình hình kinh doanh. Do vậy, rào cản chuyển đổi số cho doanh nghiệp thương mại là không lớn, dễ nhận thấy hiệu quả nên triển khai thuận lợi hơn.

Đối với doanh nghiệp sản xuất có phần phức tạp hơn. Rào cản lớn nhất là đội ngũ nhân sự sản xuất chậm nắm bắt công nghệ mới. Việc thay đổi quy trình, phương pháp sản xuất khi áp dụng công nghệ đòi hỏi mỗi công nhân vận hành phải thực hiện đồng bộ. Trình độ của công nhân thường thấp hơn nhân viên khối

thương mại, nên việc thay đổi đòi hỏi có quá trình lâu hơn, nhận thức vấn đề cũng chậm hơn. Hơn nữa, hiệu quả của chuyển đổi số trong sản xuất cần mất nhiều thời gian để kiểm chứng. Vì vậy, tâm lý chán nản và hành vi chống đối sự thay đổi ở khối sản xuất sẽ phức tạp hơn khối doanh nghiệp thương mại.

Bảng 4. So sánh rào cản chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp thương mại

Yếu tố	DN sản xuất	DN thương mại
Nhận thức đội ngũ	Công nhân trình độ thấp nên nhận thức và thay đổi chậm hơn	Nhân viên kinh doanh thương mại thường có trình độ cao hơn nên nhận thức và thay đổi nhanh hơn
Hiệu quả	Tác dụng hiệu quả cần thời gian dài kiểm chứng về tăng năng suất, giảm giá thành, giảm sai sót	Tác dụng nhanh liên quan đến tăng doanh số nên dễ thuyết phục đội ngũ thay đổi hơn
Mức độ phức tạp	Trong sản xuất các thay đổi liên quan đến số hoá các lập kế hoạch, quản lý định mức, quản lý chất lượng, nguyên liệu,... thường khá phức tạp về công nghệ	Thương mại quan tâm nhiều các khâu quảng cáo, tiếp thị, bán hàng,... thường đơn giản hơn trong quá trình sử dụng.

5. Giải pháp chuyển đổi số thành công

Muốn chuyển đổi số trước hết phải thay đổi cách làm chuẩn, hàng loạt các thay đổi được diễn ra trong những ngày bắt đầu triển khai dự án chuyển đổi số. Tất cả các công tác đều được bổ sung nhiệm vụ nhập dữ liệu, in báo cáo và tương tác với hệ thống phần mềm chuẩn. Bên cạnh đó, nhân sự phải tham gia đào tạo cách làm mới, cách sử dụng các phần mềm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không phải ai cũng quen với các áp lực từ thay đổi, cũng như không phải ai cũng có khả năng tiếp thu cái mới tốt. Do vậy, xung đột thường xảy ra trong giai đoạn đầu triển khai dự án chuyển đổi số.

Khi đổi mới, mất mát, xung đột có thể nhìn thấy trước mắt, còn triển vọng về cái được, hiệu quả dài hạn thì chưa chắc có thể đạt được. Chẳng hạn như thanh lý các thiết bị đã đầu tư lớn với giá thấp là cái mất mát trước mắt, còn đầu tư công nghệ mới với chi phí lớn chưa chắc mang lại kết quả như mong đợi. Khi áp dụng phương thức kinh doanh, phương pháp quản trị mới sẽ tạo ra những sự xáo trộn

trong tổ chức là chuyện trước mắt, dễ dàng nhận thấy, còn cái được của sự thay đổi đó chỉ là triển vọng chưa chắc chắn.

Không phải mọi người trong ban lãnh đạo cấp cao cũng như đội ngũ thực thi cấp dưới đều có thể nhìn thấy triển vọng của sự đổi mới, trong khi sự mất mát, xáo trộn trong tổ chức là việc trước mắt và ai cũng có thể nhìn thấy. Cái mất mát trước mắt luôn là cái có, cái lý để người không ủng hộ phản biện, chống đối lại những tư tưởng đổi mới, làm cho tầm nhìn, định hướng đổi mới khó đạt được sự đồng thuận. Sự chống đối, cản trở do những nhóm lợi ích từ cơ chế, cách làm cũ thực hiện, được biểu hiện qua các hành động liên kết tiêu cực để chứng minh các ý tưởng đổi mới thiếu khả thi, mất mát nhiều hơn được. Trong quá trình đổi mới, họ thường xuyên phê phán những sáng kiến đổi mới thông qua việc trầm trọng hóa những trục trặc, sai lầm nhỏ nhằm chứng minh công cuộc đổi mới là sai lầm.

Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh chuyển đổi số tiết kiệm được khá nhiều chi phí, tăng năng suất, giảm giá thành và tiếp cận khách hàng nhanh chóng. Nếu doanh nghiệp không chuyển đổi thì sẽ không tồn tại nên buộc lòng họ phải chuyển đổi để tiếp tục tồn tại và hướng đến lợi thế cạnh tranh mới. Trong thời gian chuyển đổi số cũng là lúc doanh nghiệp thay đổi nhân sự nhiều nhất, những người không phù hợp, không chịu được áp lực thay đổi buộc phải nhường chỗ cho những người có tâm thế sẵn sàng thay đổi.

Mọi công cuộc đổi mới đều vấp phải những trở lực như sự đối đầu giữa cái mới và cái cũ, giữa được và mất, giữa ủng hộ và phản đối... Cần chuẩn bị kỹ lưỡng đội ngũ cùng chung tầm nhìn để chuyển đổi số thành công. Bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp là khơi thông nhận thức về sự cần thiết phải thay đổi. Theo đó, cần xây dựng nhóm hạt nhân đổi mới có cùng tầm nhìn. Muốn vậy, cần có đầy đủ thông tin, dữ liệu về lợi ích của những cách làm mới từ các doanh nghiệp tiên bộ trên thế giới để so sánh với công ty mình. Từ đó chỉ ra sự cần thiết phải thay đổi nếu muốn tồn tại, mất mát trước mắt chỉ là bước lùi để bắt đầu cho sự vươn lên của ngày mai, nếu không thay đổi thì ngày tàn của công ty sẽ đến trong tương lai rất gần... Những lập luận về sự không phù hợp của cách làm hiện tại phải được minh chứng một cách rõ ràng, chi tiết.

Trăm nghe không bằng một thấy, để tạo dựng niềm tin, cần dẫn dắt nhóm hạt nhân đổi mới tham quan các mô hình, phương thức kinh doanh, cách làm mới ở các doanh nghiệp tiên bộ trên thị trường để họ được trải nghiệm và so sánh với cách làm của mình. Bên cạnh đó, cần trang bị kỹ năng thực hiện đổi mới bằng những phương pháp khoa học thông qua lựa chọn những nhà tư vấn có uy tín để huấn luyện phương pháp, cách làm phù hợp.

Đội ngũ hạt nhân đổi mới cần được bố trí vào các vị trí quan trọng nhằm phục vụ cho công cuộc chuyển đổi. Không nhất thiết phải thay người cũ bằng người mới, cách làm này sẽ rất rủi ro vì ảnh hưởng đến các mối quan hệ của những

thể hệ lãnh đạo trước. Quan trọng là tác động vào nhận thức của những người ở vị trí lãnh đạo quan trọng, lôi kéo họ trở thành trung tâm thực hiện đổi mới chứ không phải là đối tượng bị ruồng bỏ trong công cuộc đổi mới. Từ đó tạo thêm sinh khí và động lực để họ lãnh đạo bộ phận mình tích cực tham gia đổi mới.

Cố gắng tạo ra thành quả từ những hành động chuyển đổi số bước đầu để tạo khí thế cho công cuộc đổi mới, là bằng chứng để tuyên truyền về sự đúng đắn của đường lối đổi mới. Trên cơ sở đó, từng bước thể chế hóa cách làm mới áp dụng cho toàn công ty, khiến mọi người tâm phục khẩu phục khi thực hiện. Từ đó dần dần xua tan trở lực, củng cố tinh thần hợp tác và tạo thói quen với những cách làm mới. Tinh thần, khí thế, động lực của đội ngũ luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của mọi công cuộc đổi mới. Lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong việc tạo luồng sinh khí mới cho công cuộc đổi mới. Cần xây dựng đội ngũ cùng nhau san sẻ lợi ích và niềm tin để thúc đẩy họ suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo cách làm hướng đến tầm nhìn đổi mới.

Thay vì loại bỏ đối tượng chống đối thì hãy làm thay đổi tư duy của họ, biến họ trở thành những người tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số để hạn chế những xung đột gây ảnh hưởng xấu. Nếu buộc phải thay đổi nhân sự thì đảm bảo sự thay đổi đó phải thúc đẩy bầu không khí đổi mới, hạn chế tối đa những xung đột gây tác dụng ngược.

6. Kiến nghị

6.1. Đối với quản trị nhà nước

Để tạo ta bầu không khí chuyển đổi cho doanh nghiệp chuyển số, chính quyền cần phải đi đầu trong chuyển đổi số quản trị nhà nước. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi các cơ quan ban ngành phải minh bạch thông tin và cán bộ, nhân viên thích ứng với công nghệ mới. Khi chuyển đổi số trong quản lý sẽ tinh giảm rất nhiều biên chế. Bởi vì phần lớn các công việc được tự động hoá bởi phần mềm xử lý, cũng như việc tính toán phục vụ có các quyết định cũng đã được lập trình tự động và chuyển tải kết quả đến những nơi cần nhận thông tin.

Để vượt qua những trở lực đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Theo đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho các hoạt động quản lý công dân và doanh nghiệp phân đến nghiệp vụ quản lý nhà nước các ngành. Trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin công nghệ số thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhà nước, các cơ quan cần xây lại biểu biên chế và tiêu chuẩn nhân sự mới, nhất là các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng làm chủ công nghệ trong thực hiện công tác. Khi đó, số lượng nhân lực sẽ dồi dào rất nhiều so hiện tại và sẽ tinh giảm nhân lực không đạt tiêu chuẩn. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ cho những nhân lực được tinh giản phù hợp, nhất là các biện pháp tạo công ăn việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp cho họ.

6.2. Đối với doanh nghiệp

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, quan trọng trên hết là nhận thức và quyết tâm kết kết của lãnh đạo. Các rào cản trong quá trình chuyển đổi số xuất phát từ những xung đột giữa cách làm cũ với cách làm mới dẫn đến xuất hiện tâm lý tiêu cực cản trở quá trình thay đổi. Lãnh đạo doanh nghiệp cần có kế hoạch chuyển đổi số tổng thể, nhưng nên chọn những khâu dễ dẫn đến kết quả làm trước để có những thành tựu bước đầu. Khi bước đầu chuyển đổi số thành công sẽ tạo được nhiều xung lực triển khai những hoạt động khó khăn hơn. Cần nhất quán nguyên tắc tính toán tổng thể, nhưng triển khai từng bước từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn. Làm đến đâu, tạo lập khí thế đến đó cho công cuộc chuyển đổi thành công lâu dài.

Tài liệu tham khảo:

- Frankenfield, J. (2021). Artificial intelligence (AI). Investopedia.
- Haji, L. M., Ahmad, O. M., Zeebaree, S., Dino, H. I., Zebari, R. R., & Shukur, H. M. (2020). Impact of cloud computing and Internet of things on the future Internet. *Technology Reports of Kansai University*, 62(5), 2179–2190
- Kraus, S., Filser, M., Puumalainen, K., Kailer, N., & Thurner, S. (2020). Business model innovation: A systematic literature review. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 17(06), 2050043.
- Matzler, K., Friedrich von den Eichen, S., Anschöber, M., & Kohler, T. (2018). The crusade of digital disruption. *Journal of Business Strategy*, 39(6), 13–20.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing. Gaithersburg: Computer Security Resource Center.
- Santos, L. F. d. O. M., Osiro, L., & Lima, R. H. P. (2017). A model based on 2-tuple fuzzy linguistic representation and analytic hierarchy process for supplier segmentation using qualitative and quantitative criteria. *Expert Systems with Applications*, 79, 53–64.
- Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Blegind-Jensen, T. (2021). Unpacking the difference between digital transformation and it-enabled organizational transformation. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1), 102–129.